

Avgust, 2025-Yil

**SPORT-SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI MASHG'ULOTLARI ORQALI
TALABALARNING JAMOAVIY ISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH VA
JISMONIY SIFATLARINI YAXSHILASH METODIKASI**

Abdurazzaxov Abdurasul Abdurazzaxovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchisi
Chirchiq shahri.

+99899-088-70-90. **Email:** abdurazzaxovabdurasul874@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16814153>

***Annotatsiya.** Maqolada sport-sog'lomlashtirish turizmi mashg'ulotlari orqali talabalarda jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirish va jismoniy sifatlarini takomillashtirish metodikasi yoritilgan. Taklif etilgan yondashuvlar guruhda ishlash, liderlik va jismoniy tayyorgarlikni oshirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** Sport-sog'lomlashtirish turizmi, jamoaviy ish ko'nikmalari, jismoniy sifatlar, metodika, talabalar, liderlik, refleksiya.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-iyuldagi PF-102-son Turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-2025-yillarda Turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasiga muvofiq, Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasining asosiy vazifalaridan biri aholining salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishdan iboratdir. Oliy ta'lim muassasalarida sport-sog'lomlashtirish turizmi talabalarning jismoniy sifatlari va jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida qaralmokda. Ushbu sohada maxsus mashqlarni, xususan, tekis va notekis yerlarda yurish texnikasini o'rgatish, shuningdek, harakatli o'yinlar va gimnastika vositalarini qo'llash orqali talabalarning motorik faolligi va ijtimoiy muvofiqlashtirish qobiliyatlarini oshirish mumkin. Mazkur bo'limda sport-sog'lomlashtirish turizmi mashg'ulotlari orqali talabalarning jismoniy sifatlari va jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodikaning ilmiy asoslari va amaliy yondashuvlari yoritiladi.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sport-sog'lomlashtirish turizmi sohasida metodik yondashuvlarning yetishmasligi, ayniqsa, jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirish va jismoniy sifatlarni kompleks tarzda yaxshilash bo'yicha aniq ko'rsatmalar etishmovchiligi muhim muammo sifatida qolmoqda. Xususan, tekis va notekis yerlarda yurish texnikasi, harakatli o'yinlar va gimnastika tayoqchalari yordamida mashqlarni tizimli ravishda tasniflash va ularni talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirish bo'yicha keng qamrovli metodikalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotda talabalarning jismoniy tayyorgarligi va jamoaviy muvofiqlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodika ishlab chiqildi.

Tadqiqot maqsadi: - Sport-sog'lomlashtirish turizmi mashg'ulotlari orqali talabalarning jamoaviy ish ko'nikmalari va asosiy jismoniy sifatlarini (chidamlilik, kuch, chaqqonlik, muvozanat) rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash.

Tadqiqot vazifasi: - Sport-sog'lomlashtirish turizmining jamoaviy ta'limiy va tarbiyaviy imkoniyatlarini tahlil qilish, talabalarda jamoaviy ish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat

Avgust, 2025-Yil

qiluvchi samarali mashg'ulot shakllarini aniqlash, jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi turistik mashqlar kompleksini ishlab chiqish.

Taklif etilayotgan metodikaning asosiy maqsadi talabalarning jismoniy sifatlarni (kuch, chaqqonlik, muvozanat, koordinatsiya) va jamoaviy ish ko'nikmalarini sport-sog'lomlashtirish turizmi mashg'ulotlari orqali kompleks tarzda rivojlantirishdan iboratdir. Metodika ikki asosiy blokdan iborat bo'lib, har biri muayyan maqsadlarga yo'naltirilgan:

Birinchi blok: Jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar muvozanat, chaqqonlik va kuch kabi harakat ko'nikmalarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Muvozanatni rivojlantirish uchun notekis sirtlarda yurish, arqon yo'lakchalardan o'tish; chaqqonlik uchun to'siqlarni aylanib o'tish, tezlikni talab qiluvchi o'yinlar; kuchni oshirish uchun og'ir yuk ko'tarish, ko'tarilish va press mashqlari qo'llaniladi.

Ikkinchi blok: Tekis va notekis yerlarda yurish texnikasini o'rgatish motorik faollikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu orqali talabalarda muvozanat, harakat koordinatsiyasi va oyoq-qo'l muvofiqligi takomillashadi. Mashg'ulotlar yurish sur'atini boshqarish, to'siqlardan o'tish va tanani boshqarish malakalarini rivojlantiradi.

Har bir blok talabalarning individual jismoniy holati va tayyorgarlik darajasiga moslashtirilgan mashqlarni o'z ichiga oladi. Metodikaning tuzilishi bosqichma-bosqich yondashuvga asoslanadi, bu esa mashqlarni boshlang'ich, o'rta va yuqori darajalarga bo'lib, talabalarning rivojlanish dinamikasini ta'minlaydi.

Metodika doirasida quyidagi harakatli o'yinlar va mashqlar tasniflandi, ular talabalarning jismoniy va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi:

“Muvozanatni yo'qotma”: Ushbu o'yinda talabalar muvozanat, chaqqonlik va diqqatni jamlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. O'yin jarayonida talabalar maxsus platformalarda yoki notekis sathlarda muvozanatni saqlashga harakat qiladilar.

“Tez yurish”: Talabalar gimnastika gilamida yoki belgilangan masofada tizzasini bukmasdan, muvozanatni saqlagan holda tez yurishadi. Bu mashq koordinatsiya va tezlikni oshiradi.

“Xo'rozlar jangi”: Jamoaviy ishni muvofiqlashtirish va kuch sifatlarini sinashga qaratilgan o'yin bo'lib, talabalar o'z kuchlarini baholab, raqobatbardosh muhitda ishlashni o'rganadilar.

“Qochishga urinish”: Tezlik, strategik fikrlash va jamoaviy muvofiqlashtirishni rivojlantiruvchi o'yin.

“Bayroqni aylani o't”: Guruhlar o'rtasida tezlik va koordinatsiyani sinashga qaratilgan raqobatbardosh o'yin.

Ushbu o'yinlar nafaqat jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, balki talabalarning o'zaro ishonch, kommunikatsiya va jamoada qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shunday qilib, sport-sog'lomlashtirish turizmi mashg'ulotlari orqali talabalarning jismoniy sifatlari va jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi nafaqat jismoniy tayyorgarlikni oshiradi, balki talabalar o'rtasida ijtimoiy va psixologik o'zgarishlarni ham yuzaga keltiradi. Bu metodika talabalar o'rtasida jamoaviy ishni, o'zaro ishonchni va stressli vaziyatlarda samarali ishlashni rivojlantirishga xizmat qiladi

Avgust, 2025-Yil

Xulosa. Sport-sog'lomlashtirish turizmi mashg'ulotlari talabalarning jamoaviy ish ko'nikmalarini shakllantirishda va jismoniy sifatlarini rivojlantirishda samarali metodik vosita hisoblanadi. Guruhda faoliyat yuritish, harakatlarni muvofiqlashtirish va tabiiy muhitda jismoniy faollikni amalga oshirish orqali talabalar muvozanat, chidamlilik, kuch va chaqqonlik kabi sifatlarni takomillashtiradi hamda ijtimoiy-psixologik jihatdan mustahkamlanadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-iyuldagi PF-102-son Turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-2025-yillarda Turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi.
3. V.Sh.Raximov, A.Q.Demenov., F.B.Iminova "Jismoniy tarbiya va sport sog'lomlashtirish turizmi". O'quv qo'llanma. Toshkent 2022.
4. T.Xoldarov "Turizm".(Sayyoxlik): O'quv qo'llanma Toshkent 2022-yil-164 bet
5. E.Yu.Daurenov, A.K.Masharipov, M.I.Idrisov, Sport - sog'lomlashtirish turizmi O'quv qo'llanma Chirchiq – 2022.
6. E.Yu.Daurenov. Turizm darslik. Toshkent 2021 y 220 bet.
7. V.Sh.Raximov. "Oliy ta'lim tizimida sport-sog'lomlashtirish turizm kadrlarini tayyorlashning ijtimoiy pedagogik muammolari". Pedagogika ilmiy nazariy va metodik jurnal. Toshkent №5/2021 105-109 betlar

MODERN SCIENCE
& RESEARCH